

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م

رجب ١٤٤٢هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ.د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

هيئة التحرير

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضو هيئة التحرير

أ.د. سندس الخالدي (العراق)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مستشار علمي

د. صلاح الدين عامر (اليمن)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مدير التدقيق

د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com>

<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
١. أ.د. كوثر محمد الأبجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
٢. أ.د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
٣. أ.د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
٤. أ.د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
٥. أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
٦. أ.د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
٧. أ.د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
٨. أ.د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
٩. أ.د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
١٠. أ.د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
١١. أ.د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
١٢. أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
١٣. أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
١٤. أ.د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
١٥. أ.د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
١٦. أ.د. إبراهيم ظاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
١٧. أ.د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
١٨. أ.د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
١٩. أ.د. يعقوب الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
٢٠. أ.د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
٢١. أ.د. محمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
٢٢. أ.د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
٢٣. أ.د. أحمد عودة القرارعة	الأردن	عميد سابق بكلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
١ د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
٢ د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
٣ د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
٤ د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
٥ د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
٦ د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
٧ د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
٨ د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
٩ د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
١٠ د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
١١ د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
١٢ د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
١٣ د. علاء زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان
١٤ د. سعد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
١٥ د. نواف سنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
١٦ د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
١٧ د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
١٨ د. سونا عمر العبادي	الأردن	أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
١٩ د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
٢٠ د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
٢١	UK	Dr. Alexander c. md PhD in theology at the University of Birmingham
٢٢	London	Dr. Anita moors research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

١. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
٢. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (٢٠٠) كلمة.
٣. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
٤. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
٥. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
٦. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
٧. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٤)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (١١)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (١٨) والهامش (١٢)، وهوامش الصفحة ٢, ٥ سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
٨. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٠)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (٨)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
٩. تستخدم الأرقام العربية (١-٢-٣... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
١٠. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
١١. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
١٢. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
١٣. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
١٤. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
١٥. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

١٦. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
١٧. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
١٨. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
١٩. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
٢٠. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -

- تحري الدقة والمصداقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
- تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
- تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
- احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
- توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
- مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
- استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
- موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.

٢١. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها ٢٥٠ دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.

٢٢. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://sclondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني لمجلة بحوث:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ.د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

www.ScrLondon.com

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام ٢٠١٤، وأصدرت ٣٨ عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من ٢٢ أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من ٢٢ أكاديمي برتبة أستاذ مساعد، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، تتأسس سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي مجلس إدارة المجلة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود الرئيس الفخري لها، في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي - عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني والدكتورة إنعام يوسف نائب رئيس التحرير، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز .

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

Journal Information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	23131004
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
Impact factor	Association of Arab Universities - 1.665
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebsco for refereed literature classification and electronic resource management
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Title proper	BOUHOUTH
website	www.scr-magazine.com
E-mail	INFO@SCRLONDON.COM

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

- كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني - اليمن ١٢
- ملخصات أبحاث العدد ١٤
- استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشباع المتحققة
د. بشرى حسين الحمداني - العراق ٢١
- اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة (دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا) خلال المدة من فبراير- إبريل ٢٠١٩
د. الطاهر عوض باشا - السودان ٣٣
- دور الجمعيات الخيرية بالكويت في ظل جائحة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) : (دراسة فقهية)
د. يوسف معتق عبد الله معتق - الكويت ٥٥
- الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق
د. عبدالكريم السويلمين - الأردن الباحث عارف عادل مرشد - الأردن ٦٩
- تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) : «رؤية فقهية»
الباحثة الجوزاء سعود عبد الله العجمي - الكويت ٨١

نشر الدراسات العلمية الرصينة هدف رئيس لمجلة بحوث

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية في تطور مستمر لتقديم الفعاليات والأنشطة العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع العربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية كافة، من منطلق أهدافه العلمية السامية للمساهمة في تقديم رسالة علمية وإنسانية مواكبة للمتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع. حيث شارك المركز بالتعاون مع كلية التربية للبنات بجامعة ذي قار في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الذي حمل عنوان: «دور المؤسسة الأكاديمية في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع: ظاهر الانتحار أنموذجاً»، وذلك من خلال منصة Zoom الإلكترونية عن بعد.

وكذلك الحال بالنسبة لمجلة بحوث الصادرة عن المركز فإنها تتبنى فكرة المساهمة في نشر الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تعالج الظواهر الإنسانية والاجتماعية المختلفة. حيث يحتوي العدد الحالي على خمس دراسات علمية تناولت قضايا إعلامية وإنسانية واجتماعية متنوعة، لباحثين من جامعات، عراقية وإماراتية وكويتية، وأردنية، وتسلط الضوء على الإشكاليات التي توجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية. هدفت الدراسة الأولى إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة، بالاعتماد

على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية. وهدفت الدراسة الثانية إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الإماراتي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها، ومدى التزام لدى الشباب الجامعي الإماراتي بقيم المواطنة من خلال: هل يسهم الجامعي الإماراتي في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية؟ وهل هناك علاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وسعت الدراسة الثالثة إلى التوصل إلى تقديم تصور فقهي مقترح لدور الجمعيات الخيرية في ظل وباء كوفيد ١٩، وتضمنت نشأة الجمعيات الخيرية وواقعها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد ١٩. وتناولت الدراسة الرابعة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ وركزت على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامة، وأكراد العراق على وجه التحديد بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وعرضت الدراسة الخامسة تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والأعمال التي قامت بها هذه الكيانات مثل الأعمال التي قامت بها المساجد والجمعيات الخيرية كأمثلة لكيانات المجتمع، لمواجهة كوفيد ١٩.

ونحن في هيئة تحرير المجلة سنظل حريصين على نشر النتائج العلمية الرصينة للباحثين والمفكرين العرب، وأتاحت المجال للكفاءات البحثية لنشر نتائجها البحثية في المجلة، من خلال الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تسهم في تطوير المجال البحثي في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية كافة، فضلاً عن نشر المعرفة العلمية في أوساط الباحثين بالجامعات العربية. ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد.

ملخصات أبحاث العدد

استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشباع المتحققة

د. بشرى حسين الحمداني - العراق

رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام، الجامعة العراقية،
وأم. في جامعة فيلادلفيا، ومحررة في صحيفة الجمهورية سابقاً

الملخص

يهدف البحث إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة.

وقد تم الاعتماد على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية وهو يشمل جهداً علمياً منظماً للحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث ولدة زمنية كافية للدراسة.

واعتمدت الباحثة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة الذين مثلوا طلبة كلية الإعلام على اعتبارات هذه الأداة توفر قدرًا جيدًا من الموضوعية بعيداً عن التحيز وحرصت الباحثة على التأكد من صدق الأداة وذلك من خلال عرضها على عدد من الأساتذة المتخصصين بمجال الإعلام والذين أبدوا عدد من الملاحظات التي أخذت بها الباحثة لتصبح الاستبانة بعد ذلك صالحة للتطبيق الميداني على مجتمع البحث.

وتوصل البحث إلى جملة من التوصيات منها:-

- ١- ضرورة أن يكون الطلبة على قدر من المسؤولية الأخلاقية والعلمية والوعي التكنولوجي، عند استخدام الانستغرام.
- ٢- أن يكونوا مؤهلين تأهيلاً عالياً على استخدام الانستغرام لأغراض التعلم.
- ٣- ضرورة توظيف مهارات التفكير العلمي ونتائج البحث العلمي الرصين.
- ٤- توصي بأن يسهم استخدام الانستغرام في نشر الوعي التكنولوجي في المجتمعات التعليمية.

أبحاث العدد

استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشاعات المتحققة

د. بشرى حسين الحمداني - العراق

رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام، الجامعة العراقية،
وأ.م. في جامعة فيلادلفيا، ومحررة في صحيفة الجمهورية سابقاً

الملخص

يهدف البحث إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة.

وقد تم الاعتماد على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية وهو يشمل جهداً علمياً منظماً للحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث ولمدة زمنية كافية للدراسة.

واعتمدت الباحثة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة الذين مثلوا طلبة كلية الإعلام على اعتبارات هذه الأداة توفر قدراً جيداً من الموضوعية بعيداً عن التحيز، وحرصت الباحثة على التأكد من صدق الأداة وذلك من خلال عرضها على عدد من الأساتذة المتخصصين بمجال الإعلام والذين أبدوا عدد من الملاحظات التي أخذت بها الباحثة لتصبح الاستبانة بعد ذلك صالحة للتطبيق الميداني على مجتمع البحث.

وتوصل البحث إلى جملة من التوصيات منها:-

- 1- ضرورة أن يكون الطلبة على قدر من المسؤولية الأخلاقية والعلمية والوعي التكنولوجي، عند استخدام الانستغرام.
- 2- أن يكونوا مؤهلين تأهيلاً عالياً على استخدام الانستغرام لأغراض التعلم.
- 3- ضرورة توظيف مهارات التفكير العلمي ونتائج البحث العلمي الرصين.
- 4- توصي بأن يساهم استخدام الانستغرام في نشر الوعي التكنولوجي في المجتمعات التعليمية.

كلمات مفتاحية (مواقع التواصل الاجتماعي، التفكير العلمي، الوعي التكنولوجي، المجتمع التعليمي)

Extract

The research aims to identify the volume of Iraqi university students' use of the Instagram website and to reveal the habits and patterns of Iraqi university students' use of the Instagram website and the needs met.

The survey approach, which is one of the most important methods used in the field of media studies, has been relied upon. It includes an organized scientific effort to obtain data and information about the phenomenon or group of phenomena in question, for a sufficient period of time to study.

The researcher relied on the questionnaire as a main tool for collecting data from the sample members who represented students of the College of Media on the considerations of this tool that provide a good measure of objectivity away from bias, and the researcher was keen to ensure the validity of the tool by presenting it to a number of professors specializing in the field of media who expressed a number of The observations that the researcher took, so that the questionnaire becomes suitable for field application to the research community.

The research reached a set of recommendations, including:-

- 1- The necessity for students to have a degree of moral and scientific responsibility and technological awareness, when using Instagram.
- 2- To be highly qualified to use Instagram for educational purposes.
- 3- The necessity of employing scientific thinking skills and the results of sober scientific research.
- 4- It recommends that the use of Instagram contribute to spreading technological awareness in educational communities.

الإطار المنهجي

أولاً: مشكلة البحث

يعد الإحساس بالمشكلة وتحديد نقطة البداية في البحوث العلمية وأهم خطوة فيها؛ إذ تستند عليها الخطوات والإجراءات الأخرى والتشخيص السليم لمشكلة البحث القائم على الحقائق والمعلومات المتوفرة يساهم في تحديد أبعاد هذه المشكلة تحديداً دقيقاً ومن ثم تحليلها وتفسيرها وصولاً إلى معرفة نتائجها.^(١)

وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:

مامدى استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والإشباع المتحقق منه؟
وتتطلب من هذه التساؤلات الرئيسية عدة تساؤلات فرعية، وهي:

١. ما حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام؟
٢. ما عادات وإنما استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والإشباع المتحقق؟
٣. ما واقع تعرض طلبة الجامعة العراقية لموقع انستغرام؟
٤. ما مدى اعتماد طلبة الجامعات العراقية على موقع انستغرام لمصدر المعلومات؟

ثانياً: أهمية البحث

تتبع أهمية البحث من الموضوع الذي يتصدى لاستخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام الذي أصبح محل اهتمام المؤسسات التعليمية المعنية وعلى اختلاف أنواعها.

كما تأتي أهمية البحث من أهمية الموضوع بالنسبة للمؤسسات الإعلامية والتي تكون مرتبطة بالمؤسسات التعليمية وتعمل على نقل الحقائق والوقائع من واقع الطلبة ونجد أن البحث يكتسب أهميته بعد أن يتم تناقلها إعلامياً ويتم التعرف إلى

(١) الصاوي، محمد (١٩٩٣)، البحث العلمي أسسه وطريقته كتابته، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ص ١٩.

أبعادها ومسمياتها ومن ثم الحصول على الحلول والمعالجات التي يتم تداولها ضمن تلك المؤسسات التابعة للدول والتي تحكمها سياسات معينة.

ثالثاً: أهداف البحث

١. التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام.
٢. الكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة.
٣. الكشف عن دوافع تعرض طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام.
٤. التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات العراقية على موقع انستغرام كمصدر للمعلومات.

رابعاً: منهج البحث

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الذي يقوم (بوصف الحقائق باتباع المنهج العلمي).^(٢)
كما اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي الذي يعد (من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية وهو يشمل جهداً علمياً منظماً للحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر، موضوع البحث ولمدة زمنية كافية للدراسة).^(٣)

خامساً: مجالات البحث

- إن تحديد الباحث مجالات بحثه يعد خطوة أخرى فاعلة للفيض في عملية البحث العلمي وفق خطوات منسقة متكاملة.^(٤)
١. المجال المكاني: كلية الإعلام/الجامعة العراقية.
 ٢. المجال البشري: طلبة كلية الإعلام قسم الصحافة والبالغ عددهم (٦٠).
 ٣. مجال الموضوع: استخدام موقع الانستغرام.

(٢) حسين، سميرة محمد (١٩٩٢) البحوث الإعلام، القاهرة، عالم الكتب، ص ١٣٢.

(٣) قنديلجي، عامر ابراهيم (٢٠٠٨)، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، اليازوري، ص ٢٠١.

(٤) العبيدي، محمد جاسم (٢٠١٠)، آلاء محمد العبيدي، طرق البحث العلمي، عمان، دار ديونو للطباعة والنشر والتوزيع، ص ١٢٦.

سادساً: عينة البحث

تم اختيار عينة البحث من طلبة كلية الإعلام/ الجامعة العراقية ممثلة بقسم الصحافة المرحلة الرابعة - صباحي/مساءً وقد تم اختيار عينة عشوائية قصدية (هي العينة التي يعتمد عليها الباحث أو بقصد إجراء الدراسة على فئة معينة وقد يكون هذا التعمد لاعتبارات علمية أو بقصد إجراء الدراسة على فئة معينة، وقد يكون هذا التعمد لاعتبارات علمية لوجود أدلة أو براهين مقبولة أو منطقية تؤكد أن هذه العينة تمثل المجتمع، وفي هذه الحالة تكون النتائج مقبولة وقد تكون العينة القصدية مبرر لاعتبارات واقعية أو منطقية)،^(١) قوامها (٦٠) استمارة وبعد ذلك تم استيفاء (١٦) استمارة لعدم صلاحيتها للتحليل فاستقرت العينة على (٤٤) استمارة.

سابعاً: أداة البحث

اعتمدت الباحثة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة الذين مثلوا طلبة كلية الإعلام على اعتبارات هذه الأداة توفر قدراً جيداً من الموضوعية بعيداً عن التحيز ويمكن تعريف الاستبانة بأنها (مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتنوعة والترتبة بعضها ببعض الآخر بشكل يحقق الأهداف التي يسعى إليها الباحث بضوء موضوعه والمشكلة التي اختارها الباحث).^(٢)

كما اعتمدت الباحثة على أداة الملاحظة ويمكن تعريفها (بأنها عبارة عن أسلوب أولي لجميع البيانات حيث يقوم الباحث بملاحظة الظواهر كما تحدث ألياً على أرض الواقع استناداً إلى حواسه فقط وعلمه فإن الباحث يبتعد في هذه الحالة إخضاع الملاحظة للتقنين العلمي).^(٣)

ثامناً: الصدق الظاهري

حرصت الباحثة على التأكد من صدق الأداة وذلك من خلال عرضها على عدد من الأساتذة المتخصصين بمجال الإعلام والذين أبدوا عدد من الملاحظات التي أخذت بها الباحثة لتصبح الاستبانة بعد ذلك صالحة للتطبيق الميداني على مجتمع البحث.

كما تم التحقق من ثبات الاستبانة من خلال توزيعها مسبقاً على عينة مكونة من (٦٠) مفردة، وكانت الإجابة متطابقة مما يعزز من ثبات الاستبانة*).

نظرية الاستخدامات والإشباع

منذ بداية عصر الاتصال الجماهيري حاول الباحثون والعلماء فهم ما هي التأثيرات التي يمارسها الإعلام الجماهيري على الجمهور، وقد أنتجت تلك الأبحاث والدراسات صيغ تعمل على وصف وتفسير واستشراف ما يجري عندما تتعرض فئة من هذا الجمهور لرسائل إعلامية تبث من خلال وسائل الاتصال الجماهيري؛ إذ حظي موضوع العلاقة بين وسائل الإعلام والتأثير اهتمام الكثير من الباحثين، وهو ما أدى إلى إيجاد عدة نظريات اختلفت تفسيراتها لهذه العلاقة بسبب اختلاف اتجاهاتها ومنطلقاتها اتخذت كإطلاق في تحليل تأثيرات الاتصال الجماهيري سواء كانت تلك الاتجاهات مجرد تحليلات نظرية أم قائمة على أساس درجات تجريبية.^(٤)

وقد عرف الباحثين هذه النظرية في الاصطلاح الإعلامي: هو تعرض الجمهور لمواد إعلامية لإشباع رغبات كامنة معينة استجابة لدوافع الحاجات الفردية.

(* أسماء الخبراء:

- ١- د. فاضل محمد حسين البدراني، الجامعة العراقية، كلية الإعلام، قسم الصحافة.
- ٢- أ.م. محمد أحمد مخلف، الجامعة العراقية، كلية الإعلام، قسم الصحافة.
- ٣- أ.م. عثمان محمد، الجامعة العراقية، كلية الإعلام، قسم الصحافة.
- ٤) أبو إصبع صالح (٢٠٠٦)، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة (الطبعة الخامسة)، عمان: دار المجدلوي، ص ١٤٠.

- (١) عبد الحميد، محمد (١٩٩٢)، بحوث الصحافة، القاهرة: عالم الكتب، ص ١٤٦.
- (٢) عبد العزيز، بركات (٢٠١٢)، مناهج البحث الإعلامي، القاهرة: دار الكتاب الحديث، ص ٢٥٧.
- (٣) عبد الحميد، محمد (١٩٩٢)، بحوث الصحافة مصدر سبق ذكره، ص ١٥٦.

جذور النظرية

٤- يستطيع الجمهور تحديد حاجاته ودوافعها، ومن ثم يلجأ إلى الوسائل والمضامين التي تشبع حاجاته.

(٢) عناصر النظرية

- ١- افتراض الجمهور النشط.
- ٢- الأصول النفسية والاجتماعية لاستخدام وسائل الإعلام.
- ٣- دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل الإعلام.
- ٤- التوقعات من وسائل الإعلام.
- ٥- إشباع وسائل الإعلام.

• الأهداف التي سعت النظرية لتحقيقها

- ١- الكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل الإعلام.
- ٢- الكشف عن دوافع استخدام الوسيلة.
- ٣- التوصل إلى نتائج تسهم إلى الفهم الاعمق لعملية الاتصال الجماهيري.
- ٤- التعرف على مدى الاشباع التي يحققها استخدام الجمهور لوسائل الإعلام.
- ٥- المساعدة في توضيح بعض المتغيرات الوسيطة التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند دراسة تأثير وسائل الاتصال.

• الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية^(٣)

- تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات والانتقادات كان أبرزها:
- ١- تركز النظرية على أسس وظيفية، تهتم بما تحققه وسائل الإعلام من وظائف، وذلك من منظور فرد يستخدم الرسائل الإعلامية، في حين ان الرسائل الإعلامية قد تحقق وظائف لبعض الافراد، وتحقق اختلالاً وظيفياً للبعض الآخر، ولذا فكل الانتقادات الخاصة بالوظيفة تنطبق على النظرية.

خلال أربعينيات القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين الاجتماعي، وإدراك السلوك المرتبط بوسائل الإعلام إلى بداية منظور جديد للعلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، وكان ذلك تحولاً من رأي الجمهور على أنه عنصر سلبي إلى أنه عنصر فاعل في انتقاء الرسائل والمضامين من وسائل الإعلام.^(١)

وكان ذلك ردة فعل لمفهوم قوة وسائل الإعلام كما في نظرية الرصاصة، ونظرية انتقال المعلومات على مرحلتين، ونظرية الاستخدامات والاشباع القائمة على افتراض الجمهور النشط والتي تركز على كيفية استجابة وسائل الإعلام لدوافع واحتياجات الجمهور.

وذكر حسن مكاي وليلى السيد وأشارا أن البحث في أنواع الاحتياجات التي يحققها استخدام وسائل الإعلام قد بدأ في الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما أجريت دراسات عديدة من هذا المنظور للتعرف على أسباب استخدام الجمهور لوسيلة معينة، وبدأت أبحاث النظرية منذ عام ١٩٤٤م، في دراسة (هيرتا) و(هيرزج) التي استهدفت الكشف عن إشباع مستمع «المسلسلات اليومية»، وتوصلت على أنها تهتم بإشباع الحاجات العاطفية.^(٢)

فرضيات النظرية

- ١- الجمهور هو جمهور مشارك فاعل في عملية الاتصال الجماهيري.
- ٢- استخدام الوسائل يعبر عن الحاجات التي يرغب الجمهور تحقيقها، وتتحكم في ذلك أمور، منها: الفروق الفردية، والتفاعل الاجتماعي.
- ٣- الجمهور هو الذي يختار الوسيلة، والمضمون الذين يشبعان حاجاته.

(١) مكاي، حسن عماد وليلى السيد (٢٠٠٦)، الاتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية: القاهرة ص ٦٧.

(٢) عبد الحميد. محمد (١٩٩٨) نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط١، عالم الكتب، القاهرة، ص ٨٥.

(٣) أبوإصبع، صالح، (٢٠٠٦) الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، مصر سبق ذكره، ص ٤٥.

٢- لا تصلح نظرية الاستخدامات والإشباعات للتعميم، لأن الاستخدامات والإشباعات من وسائل الإعلام؛ لذا فهي تختلف باختلاف الثقافات، كما تختلف باختلاف العوامل الديمغرافية.

- نشأة مواقع التواصل الاجتماعي

لم تظهر الشبكات الاجتماعية في عصر الإنترنت ولكنها بدأت منذ أزمنة بعيدة، ذلك لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحتاج إلى العلاقات الاجتماعية من الآخرين من أجل البقاء وقد ساهمت شبكة الإنترنت في دفع العلاقات الاجتماعية من المواقع المعيش إلى العالم الافتراضي بفضل تقنيات الجيل الثاني لشبكة الذي يعتمد على مساهمة المستخدمين بالمحتويات في موقع الإنترنت.^(١)

كانت البدايات الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التفاعل بين بعض زملاء الدراسة وأول موقع للتواصل الاجتماعي لطلاب المدارس الأمريكية ظهر عام ١٩٩٥ وهو موقع classmates.com هذا الموقع قسم المجتمع الأمريكي للولايات، وتسم كل ولاية إلى مناطق وقسم كل منظمة لعدة مدارس وجميعها تشترك في هذا الواقع ويمكن للفرد البحث في هذا التقسيم حول المدرسة التي ينتسب إليها ويجدر زملائه ويتعرف على أصدقاء جدد ويتفاعل معهم عبر هذه الشبكة.^(٢)

ويتبع ذلك محاولة ناجحة لموقع تواصل اجتماعي آخر وهو موقع six degrees كان ذلك في خريف عام ١٩٩٧ وركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة بين الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية أو العرقية أو الدينية، وكان ذلك بداية لانفتاح على عالم التواصل الاجتماعي دون حدود وقد تم ذلك

(١) دراز، أمل السيد أحمد متولي (٢٠١٥). استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأداء المهني للقاتمين بالاتصال في الصفحات المتخصصة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة: المجلة العلمية لبحوث الصحافة، ٢٤، ص ٧٩.
(٢) الفتح، علي عبد (٢٠١٤). الإعلام الاجتماعي، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص ٤٩.

الموقع المستخدمين مجموعة من الخدمات من أهمها إنشاء الملفات الشخصية وإرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء.^(٣)

ويطلق مصطلح الشبكات الاجتماعية social net work على مجموعة من المواقع على الشبكة الإنترنت العالمية world wide web تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم الاهتمام أو الانتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة في نظام عالمي لنقل المعلومات ويختار الإعلام الاجتماعي بكونه إعلاماً غير وسيط، حيث الكل فيه مستقبل ومرسل بعكس الإعلام التقليدي (الإذاعة والتلفزيون والصحافة)، الذي هو إعلام وسيط يبدأ بإرسال مؤسسات إلى استقبال جماهيري.^(٤)

وفي ٢٠٠٥ كان موقع ماي سبيس مقصداً مشهور لطلبة المدارس الثانوية في شتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينما المراهقين في البلدان الأخرى كانوا موزعين على مواقع الشبكات الاجتماعية الأخرى فقد كانت قبضة موقع فريند ستير friend star على فئات العشرينات/الثلاثينات من سكان المدن لكنه أصبح مشهوراً فيما بين المراهقين.^(٥)

ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي تقريباً عام ٢٠٠٤ قبل أن تنطلق تطبيقات الويب، ولكنها نسبت في تقنياتها إلى شبكة الويب لما لها من الإمكانيات والتطبيقات نفسها حيث استخدمت البرمجيات المتطورة والمعدات الحديثة نفسها ونشأت الشبكات الاجتماعية لسد فراغ اجتماعي صاحب استخدام الإنسان للحاسب الآلي في جميع أنشطته، وتأثير استخدام هذا الحاسب على الحياة الاجتماعية.^(٦)

(٣) السيد، أمنية عادل سليمان وهبة محمد خليفة عبد العال، (٢٠١٣). الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على الأخصائي والمكتبة: دراسة شاملة للتواجد والاستخدام لموقع الفيس بوك، ص ١٠.
(٤) نصر، حسني محمد (٢٠٠٣). الإنترنت والإعلام: الصحافة الإلكترونية، الكويت: مكتبة الفلاح.
(٥) فضل الله، وأثل مبارك خضر (٢٠١١). أثر الفيس بوك على المجتمع، السودان: شمس النهضة، ص ٦.
(٦) عبد القوي، محمود حمدي (٢٠١٣). دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة، السياسة لدى دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية.

مواقع التواصل الاجتماعي مثل المهقى في قرية صغيرة يجتمع الناس لتبادل المعلومات والأخبار، والفرق أنك لا تستطيع حمل هذا المهقى بجيبك.^(٢)

وهي إحدى وسائل الاتصال الجديدة من خلال شبكة الإنترنت التي تسمح للمشارك أو المستخدم من التواصل مع الآخرين وتقدم خدمات متنوعة في العديد من المجالات.^(٤)

نتائج الدراسة التحليلية

أولاً: نبذة عن موقع الانستغرام

يعدُّ الانستغرام أحد شبكات التواصل الاجتماعي، ويستخدم للتقاط الصور الفوتوغرافية والفيديو، وتعديلها، ثم مشاركتها كما أنه يعتبر من تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ حيث إنه مخصَّص لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية كغيره من مواقع التواصل، وعندما يُنشئ الشخص حساباً عليه فإنه يظهر له الملفات الشخصية الخاصة، كما سيتمكن من نشر صورة أو مقطع فيديو، ثم يتم عرضها على ذلك الملف، ويستطيع المتابعون لهذا الشخص رؤية المنشور، وكذلك سيرى الشخص مشاركات الآخرين الذين يتابعهم، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التفاعل مع مستخدمي الانستغرام عن طريق متابعتهم، والتعليق لهم، والإعجاب بمشاركاتهم، ويوجد أيضاً ميزة الرسائل الخاصة، وحفظ الصور الموجودة عليه، يمكن إضافة الهاشتاج في الشرح أسفل المنشور.

وعموماً؛ فإن خدمات الشبكات الاجتماعية هي خدمات تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجميع المستخدمين والأصدقاء ومشاركة الأنشطة والاهتمامات والبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين ومعظمها موجودة حالياً، وهي عبارة عن مواقع ويب تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين مثل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات وتقسّم الشبكات الاجتماعية بحسب أهدافها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: شبكة أصدقاء الدراسة، وشبكة أصدقاء العمل، وشبكات التتبع وتبادل التدوينات الصغيرة.^(١)

- مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع الشبكات الاجتماعية: وهي صفحات الويب يمكن أن تسهل التفاعل النشط بين الأعضاء المشتركين في هذه الشبكة الاجتماعية الموجودة بالفعل على الإنترنت وتهدف إلى توفير مختلف وسائل الاهتمام والتي من شأنها تساعد على التفاعل بين الأعضاء وبعضهم لبعض ويمكن أن تشمل هذه المميزات (المراسلة الفورية، الفيديو، الدردشة، تبادل الملفات، مجموعات النقاش، البريد الإلكتروني، المدونات).^(٢)

وسميت اجتماعية لأنها أتت من مفهوم بناء مجتمعات وبهذه الطريقة يستطيع المستخدم التعرف إلى أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة في شبكة الإنترنت والتعرف على المزيد من المواقع في المجالات التي تهتمه ومشاركة صورته ومذكراته وملفاته مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.

(٢) الفيصل، عبد الأمير (٢٠١٤). دراسات في الإعلام الإلكتروني، مصدر سبق ذكره، ص ٧٦.

(٤) عطية، هيثم عكاب (٢٠١٧). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور العراقي إزاء المشاركة السياسية: أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الإعلام، ص ٣٧.

(١) النجار، حسن رضا (٢٠١٧). فاضل عبد علي القرشي، الإعلام الرقمي واتجاهاته الحديثة، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة: الجمهورية اللبنانية.

(٢) شيخاني، سميرة (٢٠١٠). الإعلام الجديد في عصر العولمة، ع ١، مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٦ - ٢، ص ٤٤٢.

ثانياً: نتائج الدراسة

جدول (١) يمثل جنس المبحوثين

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	النوع	ت
الأولى	٥٢,٢٧٪	٢٣	الذكور	١
الثانية	٤٧,٧٢٪	٢١	الاناث	٢
	١٠٠٪	٤٤		المجموع

تشير بيانات جدول رقم (١) أن نسبة (الذكور) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٢٣) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٥٢,٢٧٪) بينما جاءت (الاناث) في المرتبة الثانية بحصولها على (٢١) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤٧,٧٢٪) ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الذكور في قسم الصحافة، كلية الإعلام، الجامعة العراقية التي تم الاعتماد على مبحوثيها.

جدول (٢) يمثل الفئة العمرية للمبحوثين

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	الفئة العمرية	ت
الأولى	٣٦,٣٦٪	١٦	٢٠ - ٢٢	١
الثانية	٢٤,٠٩٪	١٥	٢٤ - فما فوق	٢
الثالثة	٢٢,٧٢٪	١٠	٢٢ - ٢٤	٣
الرابعة	٦,٨١٪	٣	١٨ - ٢٠	٤
	١٠٠٪	٤٤		المجموع

تشير بيانات جدول رقم (٢) أن نسبة الفئة العمرية (٢٠-٢٢) من المبحوثين نالت على المرتبة الأولى بحصولها على (١٦) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٣٦,٣٦٪) بينما جاءت الفئة العمرية (٢٤ - فما فوق) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٥) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٤,٠٩٪) فيما حصلت الفئة العمرية (٢٢-٢٤) على المرتبة الثالثة بحصولها على (١٠) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٢,٧٢٪) بينما جاءت الفئة العمرية (١٨-٢٠) في المرتبة الرابعة بحصولها على (٣) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٦,٨١٪) ويعود سبب النتيجة إلى أعمار المبحوثين من الطلبة حيث كانت الأغلبية من أعمار (٢٠-٢٢) سنة وتمثل أعمار الطلبة المراحل الدراسية كافة.

جدول (٣) عدد ساعات التي تقضيها في استخدام موقع انستغرام

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	الساعات	ت
الأولى	٥٤,٥٤٪	٢٤	أقل من ساعتين	١
الثانية	٢٩,٥٤٪	١٣	٢ - ٤ ساعات	٢
الثالثة	١١,٣٦٪	٥	٤ - ٦ ساعات	٣
الرابعة	٤,٥٤٪	٢	لا استخدمه يومياً	٤
الخامسة	٢,٢٧٪	١	أكثر من ٧ ساعات	٥
	١٠٠٪	٤٤		المجموع

تشير بيانات جدول رقم (٣) أن نسبة (أقل من ساعتين) احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٢٤) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٥٤,٥٤٪) وقد تكون هذه النتيجة ظاهرة صحية فاستخدام الطلبة للموقع لأقل من ساعتين يومياً لا يعد إدماناً كما هو شائع في الدراسات والبحوث المنشورة عربياً وعالمياً وقد يعود السبب إلى إلزام التدريسيين في الجامعة إلى استخدامه كأحد متطلبات الدراسة. بينما جاءت (٤-٤ ساعات) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٣) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٩,٥٤٪) فيما حصلت (٤-٦ ساعات) على المرتبة الثالثة

بحصولها على (٥) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٣٦, ١١٪) بينما جاءت (لا أستخدمه يومياً) في المرتبة الرابعة بحصولها على (٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٥٤, ٤٪) وحصلت على المرتبة الخامسة (أكثر من ٧ ساعات) بحصولها على (١) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٧, ٢٪).

جدول (٤) ماهي مدة استخدامك لموقع أنستغرام

ت	المدة	التكرار	النسبة المئوية	المرتبة
١	من سنة إلى ٣	٢٠	٤٥, ٤٥٪	الأولى
٢	أقل من سنة	١٤	٣١, ٨١٪	الثانية
٣	٢ - ٦ سنة	٨	١٨, ١٨٪	الثالثة
٤	٦ - فما فوق	٢	٤, ٥٤٪	الرابعة
	المجموع	٤٤	١٠٠٪	

تشير بيانات جدول رقم (٤) أن نسبة (من سنة إلى ٣) احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٢٠) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤٥, ٤٥٪) بينما جاءت (أقل من سنة) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٤) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٣١, ٨١٪) فيما حصلت (٢ - ٦ سنة) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٨) تكرار ونسبة مئوية بلغت (١٨, ١٨٪) بينما جاءت (٦ - فما فوق) في المرتبة الرابعة بحصولها على (٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤, ٥٤٪). وتدل النتائج إلى أن الطلبة تعرفوا على الموقع خلال مرحلة الدراسة الجامعية ولم يعتادوا استخدامه للتسلية كما هو شائع فإن السنتين هو عمرهم الدراسي داخل الجامعة.

جدول (٥) ما الوقت الذي تفضله لاستخدام الموقع

ت	الوقت	التكرار	النسبة المئوية	المرتبة
١	مساءً	٣٦	٨١, ٨١٪	الأولى
٢	فترة بعد منتصف الليل	٥	١١, ٣٦٪	الثانية
٣	صباحاً	٢	٤, ٥٤٪	الثالثة
٤	ظهراً	١	٢, ٢٧٪	الرابعة
	المجموع	٤٤	١٠٠٪	

تشير بيانات جدول رقم (٥) ان نسبة المستخدمين (مساءً) احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٣٦) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٨١, ٨١٪) بينما جاءت (فترة بعد منتصف الليل) في المرتبة الثانية بحصولها على (٥) تكرار ونسبة مئوية بلغت (١١, ٣٦٪) فيما حصلت (صباحاً) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤, ٥٤٪) بينما جاءت (ظهراً) في المرتبة الرابعة بحصولها على (١) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢, ٢٧٪). أفضل وقت لاستخدام موقع الانستغرام كما اظهرت النتائج هو المساء حيث اعتاد الطلبة التواصل مع الأصدقاء والزملاء مساءً لتوفر الهدوء والراحة والانعزال عن العالم الخارجي فيما يقضون نهارهم في الدراسة والمسؤوليات الأخرى.

جدول (٦) مكان استخدام الموقع لدى الباحثين

ت	المكان	التكرار	النسبة المئوية	المرتبة
١	داخل المنزل	٢٨	٦٣, ٦٣٪	الأولى
٢	في أي مكان	١٤	٣١, ٨١٪	الثانية
٣	في الجامعة	١	٢, ٢٧٪	الثالثة
٤	مقهى الإنترنت	١	٢, ٢٧٪	الثالثة
	المجموع	٤٤	١٠٠٪	

تشير بيانات جدول رقم (٦) ان نسبة الاستخدام (داخل المنزل) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٢٨) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٦٣, ٦٣٪) وهو ما يفسر ان استخدام المبحوثين للموقع والتواصل مع الآخرين لا يستوجب ترك المنزل وقد تكون هذه إحدى إيجابيات مواقع التواصل، بينما جاء الاستخدام في (أي مكان) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٤) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٨١, ٣١٪) بينما نال كل من الاستخدام (في الجامعة، مقهى الإنترنت) على المرتبة الثالثة بحصولهما على (١) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٧, ٢٪).

جدول (٧) الاسم المستخدم في الموقع

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	الاسم المستخدم	ت
الأولى	٨٤, ٠٩٪	٣٧	حقيقي	١
الثانية	١٥, ٩٠٪	٧	مستعار	٢
	١٠٠٪	٤٤	المجموع	

تشير بيانات جدول رقم (٧) أن نسبة استخدام (الاسم الحقيقي) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصوله على (٣٧) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٨٤, ٠٩٪) بينما جاءت (الاسم المستعار) في المرتبة الثانية بحصوله على (٧) تكرار ونسبة مئوية بلغت (١٥, ٩٠٪). أظهرت النتائج أن المبحوثين وهم من الطلبة يعمون استخدام أسمائهم الحقيقية في الموقع وهي ظاهرة صحية ترجع أسبابها إلى اتخاذهم الموقع عامل مساعد للدراسة وللتواصل مع زملائهم والمحيط الجامعي لأغراض الدراسة الذي يحتم عليهم استخدام الاسم التصريح للتعريف بهويتهم الحقيقية.

جدول (٨) المعايير اختيار الاصدقاء على الموقع

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	المعايير	ت
الأولى	٥٠٪	٢٢	على أساس القرابة والصداقة	١
الثانية	٢٢, ٧٢٪	١٠	لا يوجد معيار محدد وأقبل أي صديق	٢
الثالثة	٩, ٠٩٪	٤	على أساس الاهتمام المشترك	٣
الثالثة	٩, ٠٩٪	٤	على أساس الانسجام الفكري	٤
الثالثة	٩, ٠٩٪	٤	على أساس المستوى الفكري والثقافي	٥
	١٠٠٪	٤٤	المجموع	

تشير بيانات جدول رقم (٨) ان نسبة المبحوثين (على أساس القرابة والصداقة) احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٢٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٥٠٪) بينما جاءت (لا يوجد معيار محدد وأقبل أي صديق) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٠) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٢, ٧٢٪) بينما حصلت كل من (على أساس الاهتمام المشترك، على أساس الانسجام الفكري، على أساس المستوى الفكري والثقافي) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٤) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٩, ٠٩٪).

جدول (٩) الاشباع المتحققة

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	الاشباع المتحققة	ت
الأولى	٦٨, ١٨٪	٣٠	التعرف على ثقافات	١
الثانية	٢٧, ٢٧٪	١٢	تكوين علاقات صداقة	٢
الثالثة	٤, ٥٤٪	٢	تعلم لغات	٣
-----	-----	-----	إيجاد حلول	٤
	١٠٠٪	٤٤	المجموع	

تشير بيانات جدول رقم (٩) أن نسبة (التعرف على ثقافات) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٣٠) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٦٨, ١٨)٪ بينما جاءت (تكوين علاقات صداقة) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٧, ٢٧)٪ فيما حصل (تعلم لغات) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤, ٥٤)٪. التعرف على ثقافات جديدة هي ديدن الباحثين لإشباع رغباتهم من استخدام الموقع على أثر التواصل مع أشخاص تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وهي سمة عامة لمجمل مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول (١٠) ما أسباب استخدامك لمواقع انستغرام

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	الأسباب	ت
الأولى	٦٨, ١٨٪	٣٠	التواصل مع الأهل والأصدقاء	١
الثانية	٢٧, ٢٧٪	١٢	التسلية والترفيه	٢
الثالثة	٨, ٨١٪	٣	تكوين علاقات غرامية	٣
الرابعة	٤, ٥٤٪	٢	للحوار وتبادل الرأي مع الآخرين	٤
الرابعة	٤, ٥٤٪	٢	للحصول على الأخبار ومواكبة التطورات	٥
الرابعة	٤, ٥٤٪	٢	غير ذلك	٦
	١٠٠٪	٤٤	المجموع	

تشير بيانات جدول رقم (١٠) أن نسبة (التواصل مع الأهل والأصدقاء) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (٣٠) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٦٨, ١٨)٪ بينما جاءت (التسلية والترفيه) في المرتبة الثانية بحصولها على (١٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٧, ٢٧)٪ فيما حصلت (تكوين علاقات غرامية) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٨) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٨, ٨١)٪ بينما حصلت كل من (للحوار وتبادل الرأي مع الآخرين، للحصول على الأخبار ومواكبة التطورات، غير ذلك) على المرتبة الرابعة بحصولها على (٢) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٤, ٥٤)٪. اعتمدت عينة البحث موقع الانستغرام وسيلة للتواصل مع الأهل والأصدقاء وهو ما أكدته أغلبية المبحوثين التي جاءت بالمرتبة الأولى.

جدول (١١) سلبيات استخدام الموقع

المرتبة	النسبة المئوية	التكرار	سلبيات الموقع	ت
الأولى	٢٨, ٦٣٪	١٧	المحتوى غير ملائم	١
الثانية	٢٥٪	١١	تكرار المواضيع	٢
الثالثة	١٣, ٦٣٪	٦	هدر الوقت	٣
الرابعة	١١, ٣٦٪	٥	سرق الهوية	٤
الخامسة	١١, ٣٦٪	٥	لا يوجد وقت للتفكير	٥
	١٠٠٪	٤٤	المجموع	

تشير بيانات جدول رقم (١١) أن نسبة (المحتوى غير ملائم) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بحصولها على (١٧) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٨, ٦٣)٪ بينما جاءت (تكرار المواضيع) في المرتبة الثانية بحصولها على (١١) تكرار ونسبة مئوية بلغت (٢٥)٪ فيما حصلت (هدر الوقت) على المرتبة الثالثة بحصولها على (٦) تكرار ونسبة مئوية بلغت (١٣, ٦٣)٪ بينما حصلت كل من (سرق الهوية، لا يوجد وقت للتفكير) على المرتبة الرابعة بحصولها على (٥) تكرار ونسبة مئوية بلغت (١١, ٣٦)٪، أجمع الباحثون على أن عدم ملائمة المحتوى تعد أبرز سلبيات الموقع فقد يطرح الموقع أفكاراً تعتمد عناوين جذابة في حين يكون المحتوى أبعد ما يكون عن العنوان وحسبما ذكر أحد الباحثين.

نتائج البحث

- ١- إن نسبة (الذكور) من المبحوثين احتلت المرتبة الأولى بينما جاءت (الإناث) في المرتبة الثانية.
- ٢- إن متابعة الانستغرام لأقل من ساعتين احتل المرتبة الأولى لدى المبحوثين بينما جاءت متابعتهم لاربعة ساعات متواصلة في المرتبة الثانية.
- ٣- جاءت متابعة المبحوثين للانستغرام ليلاً بالمرتبة الأولى فيما جاءت المتابعة بعد منتصف الليل بالمرتبة الثانية.
- ٤- يستعين غالبية المبحوثين بأسمائهم الحقيقية عند استخدام الانستغرام.
- ٥- جاء معيار الصداقة والقراءة من أبرز المعايير التي يعتمدها المبحوثين في موقع الانستغرام.
- ٦- (التعرف على ثقافات) احتلت المرتبة الأولى في الإشباعات المتحققة لدى المبحوثين من استخدامهم الانستغرام.
- ٧- من أبرز سلبيات استخدام الانستغرام لدى المبحوثين كانت عدم ملائمة المحتوى يليها تكرار الموضوعات.

التوصيات

- أولاً: توصي الباحثة بضرورة قيام باستخدام المواقع في تحقيق الإشباعات النفسية والاجتماعية والمعرفية لدى الطلبة من خلال إثرائهم بالمعارف من خارج تخصصاتهم.
- ثانياً: توجيه الطلبة نحو الأنشطة المفيدة لهم ولمجتمعهم.
- ثالثاً: ضرورة أن تقوم مراكز البحوث في الجامعات بإجراء دراسات علمية لمضامين الموقع وواقع استخدام الطلبة لها بحيث تحقق الإشباعات المطلوبة من قبل الطلبة.
- رابعاً: تحصين الطلبة من مضار الاستخدام السلبي للموقع من خلال الوعظ والإرشاد.
- خامساً: ضرورة القيام بدراسات مشابهة لهذه الدراسة على شرائح المجتمع الأخرى وبيان الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على الاستخدام.

المصادر

- (١) أبوإصبع صالح (٢٠٠٦)، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة (الطبعة الخامسة)، عمان: دار المجدلوي.
- (٢) الصاوي، محمد (١٩٩٢). البحث العلمي أسسه وطريقته كتابته، القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
- (٣) دراز، أمل السيد أحمد متولي (٢٠١٥). استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأداء المهني للقائمين بالاتصال في الصفحات المتخصصة، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ع٢٤.
- (٤) السيد، امينة عادل سليمان وهبة محمد خليفة عبد العال (٢٠٠٤). الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على الأخصائي والمكتبة: دراسة شاملة للتواجد والاستخدام لموقع فيس بوك.
- (٥) النجار، حسن رضا (٢٠١٧). فاضل عبد علي القرشي، الإعلام الرقمي واتجاهاته الحديثة، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة: الجمهورية اللبنانية.
- (٦) الفيصل، عبد الأمير (٢٠١٤). دراسات في الإعلام الإلكتروني، الإمارات: دار الكتاب الجامعي.
- (٧) حسين عبد الحميد احمد (١٩٨٩). العلم والبحث العلمي، ط٤، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
- (٨) حسين، سميرة محمد (١٩٩٢). البحوث الإعلام، القاهرة: عالم الكتب.
- (٩) عبد الفتاح، علي (٢٠١٤). الإعلام الاجتماعي، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
- (١٠) عبد الحميد. محمد (١٩٩٢). بحوث الصحافة، القاهرة: عالم الكتب.
- (١١) عبد العزيز. بركات (٢٠١٢). مناهج البحث الإعلامي، القاهرة: دار الكتاب الحديث.
- (١٢) فضل الله، وائل مبارك خضر (٢٠١١). أثر الفيس بوك على المجتمع، السودان: شمس النهضة.
- (١٣) العبيدي، محمد جاسم (٢٠١٠). آلاء محمد العبيدي، طرق البحث العلمي، عمان: دار ديونو للطباعة والنشر والتوزيع.
- (١٤) عبد القوي، محمود حمدي (٢٠١٣). دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب، دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية.
- (١٥) عطية، هيثم عكاب (٢٠١٧). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور العراقي إزاء المشاركة السياسية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الإعلام.
- (١٦) شيخاني، سميرة (٢٠١٠). الإعلام الجديد في عصر المعلومة، مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٦ العدد ١، ٢.
- (١٧) قنديلجي، عامر إبراهيم (٢٠٠٨). البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، عمان، اليازوري.
- (١٨) مكاوي، حسن عماد وليلى السيد (٢٠٠٦). الاتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية: القاهرة.